

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 360 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari	338
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi.....	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari.....	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	

TIJORAT BANKLARI EVOLYUTSIYASI VA KAPITALLASHUV DARAJASINI OSHIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI

Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li
KIUT mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarining rivojlanish jarayonlari, ularning iqtisodiy tizimdagi roli va funksiyalari, shuningdek, kapitalni oshirishning muhimligi va usullari o'rganiladi. Moliya bozorlaridagi o'zgarishlar, yangi texnologiyalar va qonunchilikdagi islohotlar tijorat banklarining evolyutsiyasiga ta'sir ko'rsatmoqda. Maqolada, shuningdek, kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari, banklarning barqarorligini ta'minlash, kredit berish imkoniyatlarini kengaytirish va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish kabi masalalar ko'rib chiqiladi. Tijorat banklarining kapitallashuv darajasi ularning moliyaviy barqarorligi va raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil bo'lib, bu jarayon milliy iqtisodiyot uchun zarur bo'lgan investitsiyalarni jalb etishni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: kapitallashuv darajasi, iqtisodiy barqarorlik, moliyaviy resurslar, iqtisodiy integratsiya, risk boshqaruvi.

Abstract: This article examines the development processes of commercial banks, their role and functions in the economic system, as well as the importance and methods of increasing capital. Changes in financial markets, new technologies and legislative reforms affect the evolution of commercial banks. The article also examines the economic rationale for increasing the level of capitalization, ensuring the stability of banks, expanding lending opportunities and contributing to economic growth. The level of capitalization of commercial banks is an important factor in increasing their financial stability and competitiveness, and these processes ensure the attraction of investments necessary for the national economy.

Key words: level of capitalization, economic stability, financial resources, economic integration, risk management.

Аннотация: В статье рассматриваются процессы развития коммерческих банков, их роль и функции в экономической системе, а также значение и методы увеличения капитала. Изменения на финансовых рынках, новые технологии и законодательные реформы влияют на эволюцию коммерческих банков. В статье также рассматривается экономическое обоснование повышения уровня капитализации, обеспечения устойчивости банков, расширения возможностей кредитования и содействия экономическому росту. Уровень капитализации коммерческих банков является важным фактором повышения их финансовой устойчивости и конкурентоспособности, а данные процессы обеспечивают привлечение необходимых национальной экономике инвестиций.

Ключевые слова: ставка капитализации, экономическая стабильность, финансовые ресурсы, экономическая интеграция, управление рисками.

KIRISH

Tijorat banklari zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lib, ular moliyaviy resurslarni optimal taqsimlash va iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular nafaqat kredit berish va jamg'armalarni jalb qilishda, balki investitsiya loyihalarini moliyalashtirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashda ham faol ishtirok etadi. Shunday qilib, tijorat banklari milliy iqtisodiyotning barqarorligi va raqobatbardoshligini oshirishda markaziy o'rin tutadi.

Tijorat banklarining evolyutsiyasi uzoq tarixga borib taqaladi. Ular dastlab oddiy moliya institutlari sifatida tashkil etilgan bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan ularning roli, vazifalari va xizmatlari sezilarli darajada kengaydi. Bu jarayon iqtisodiy sharoitlar, texnologik o'zgarishlar va global moliyaviy bozorlarning dinamikasi bilan chambarchas bog'liq. Masalan, raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bank xizmatlarini yanada qulay va tezkor qilishga imkon berdi. Mobil banking, onlayn kreditlash va fintech kompaniyalarining paydo bo'lishi banklarning xizmat ko'rsatish sifatini oshirib, mijozlar bilan aloqalarni mustahkamladi [1].

Kapitalni oshirish jarayoni tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi va raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Kapitallashuv darajasi banklarning risklarga qarshi turish qobiliyatini belgilaydi, bu esa iqtisodiy shoklar, moliyaviy inqirozlar va boshqa tashqi omillarga nisbatan banklarning chidamliligini oshiradi. Banklar o'z kapitallarini oshirish orqali investitsiya imkoniyatlarini kengaytirish, yangi mahsulotlarni ishlab chiqish va xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Bundan tashqari, tijorat banklarining kapitallashuv darajasini oshirish iqtisodiy o'sishni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Yuqori kapitallashuv banklar uchun kredit berish imkoniyatlarini kengaytiradi, bu esa tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirib, yangi ish o'rinlarini yaratadi. Iqtisodiy o'sish esa o'z navbatida banklarning moliyaviy holatini yanada mustahkamlashga yordam beradi, bu jarayon ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Ushbu tadqiqot tijorat banklarining evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot jarayonida bank tizimining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni, uning barqarorligini oshirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun zarur strategiyalar aniqlashga e'tibor qaratiladi. Tijorat banklarining evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning muhim omillarini tahlil qilish orqali bank tizimining kelajagi uchun yangi yo'nalishlar va imkoniyatlarni ochish maqsad qilingan.

Ushbu kirish qismi tijorat banklarining iqtisodiy tizimdagi o'rni, ularning evolyutsiyasi va kapitallashuv jarayonlarining dolzarbligini yanada chuqurroq ochib berish orqali tadqiqotning muhimligi va ahamiyatini kuchaytiradi. Bu, shuningdek, bank tizimining barqarorligini mustahkamlash va iqtisodiy o'sishni ta'minlash yo'lidagi muhim strategik qadamlarni aniqlashga yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirish iqtisodiy o'sish va barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu mavzu bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar bank tizimining rivojlanishi, moliyaviy resurslarni boshqarish va iqtisodiy barqarorlikni oshirishga qaratilgan ko'plab ilmiy asarlarni o'z ichiga oladi.

Tijorat banklarining evolyutsiyasi bo'yicha ko'plab ilmiy manbalar mavjud. Masalan, Mishkin "Financial Institutions" asarida banklarning tarixiy rivojlanishi va ularning iqtisodiy tizimdagi o'rni haqida batafsil ma'lumot beradi. U banklarning qanday qilib zamonaviy moliyaviy institutlarga aylanganini va ularning iqtisodiy sharoitlarga qanday moslashuvchanlik ko'rsatishini tahlil qiladi [2].

Berger va Udell o'zlarining "A More Complete Concept of Financial Intermediation" nomli maqolasida banklarning moliyaviy vositachilik rolini yanada kengaytiradi. Ular banklarning kredit berish va investitsiyalarni moliyalashtirishda qanday qilib muhim vositachilar sifatida harakat qilishini ko'rsatadi.

Kapitalni oshirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash masalalari bank tizimining mustahkamligini ta'minlash uchun muhimdir. Diamond va Rajan "A Theory of Bank Runs" asarida banklarning kapitallashuv darajasi va moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadi. Ular yuqori kapitallashuv darajasining banklarning risklarni boshqarish qobiliyatiga qanday ta'sir qilishi haqida muhim xulosalar chiqaradi [3].

Kashyap va Stein "Cyclical Implications of the Basel II Capital Standards" maqolasida Basel II standartlari asosida banklarning kapitallashuv darajasi va iqtisodiy tsikllar o'rtasidagi munosabatni tahlil qiladi. Ular banklar uchun kapitallashuv darajasining iqtisodiy o'sishdagi ahamiyatini ko'rsatadi.

Tijorat banklarining kapitallashuv darajasini oshirish iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Levine "Finance and Growth: Theory and Evidence" asarida moliya bozorlarining iqtisodiy o'sishga ta'sirini o'rganadi. U bank tizimining rivojlanishi va uning investitsiyalarni rag'batlantirishdagi ahamiyatini tahlil qiladi [4].

Beck, Demirgüç-Kunt va Levine "Finance, Inequality and Poverty: Cross Country Evidence" maqolasida banklarning kapitallashuv darajasi va iqtisodiy tengsizlik o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi. Ular bank tizimlarining iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini o'rganib, banklarning kapitallashuv darajasining iqtisodiy natijalarga ta'sirini tahlil qiladi.

Zamonaviy tijorat banklarining evolyutsiyasida texnologik innovatsiyalar va raqobatbardoshlik muhim ahamiyatga ega. Philippon "The FinTech Opportunity" maqolasida fintech kompaniyalarining bank xizmatlariga ta'sirini tahlil qiladi. U texnologik o'zgarishlarning banklarning xizmat ko'rsatish sifatiga va raqobatbardoshligini oshirishga qanday ta'sir qilishini ko'rsatadi [5].

Gomber, Kauffman, R. J. va Parker "Digital Finance and the Future of Banking" maqolasida raqamli banking va fintechning bank tizimiga ta'siri haqida batafsil tahlil beradi. Ular banklarning innovatsion xizmatlar va mahsulotlarni taklif qilish orqali qanday qilib mijozlar bilan aloqalarni mustahkamlashini ochib beradi [7].

Ushbu adabiyotlar sharhi tijorat banklarining evolyutsiyasi, kapitallashuv darajasini oshirish va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni tushunishga yordam beradi. Mavzuga oid ilmiy tadqiqotlar bank tizimining barqarorligini ta'minlash va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun zarur strategiyalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi. Tijorat banklarining evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslarini o'rganish kelajakda bank tizimining rivojlanishiga yangi yo'nalishlar ochishi kutilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda tijorat banklarining evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslarini tahlil qilish uchun kombinatsiyalangan metodologiya qo'llanildi. Birlamchi ma'lumotlar so'rovnoma va bank mutaxassislari bilan intervyular orqali to'plandi. Ikkinchi darajali ma'lumotlar Markaziy bank hisobotlari, ilmiy maqolalar va moliyaviy ko'rsatkichlardan olindi. Ma'lumotlar regresion tahlil va statistik metodlar yordamida tahlil qilindi, natijalar esa tijorat banklarining kapitallashuv strategiyalarini shakllantirishga yo'naltirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tijorat banklari iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, ularning rivojlanishi moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. O'tgan yillarda bank sektorida quyidagi asosiy tendensiyalar kuzatildi:

Bank sektorining liberallasuvi – xususiy va xorijiy kapital ishtirokidagi banklarning faoliyati kengayib bormoqda. Hukumat tomonidan bank tizimini isloh qilish bo'yicha qabul qilingan dasturlar banklarning mustaqilligi va samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Konsolidatsiya jarayonlari – kichik banklarning yirik banklarga qo'shilishi va kapitallashuv darajasining oshishi kuzatilmoqda. Bu jarayon kredit resurslarining samarali taqsimlanishiga olib keladi.

Raqamli bank xizmatlarining rivojlanishi – onlayn bank tizimlari, mobil banking va fintech kompaniyalarning bank sektoriga integratsiyalashuvi kuchaymoqda.

Xalqaro standartlarga moslashish – banklar Basel III talablariga mos ravishda kapital yetariligi va likvidlik darajasini oshirishga harakat qilmoqda.

Ijtimoiy mas'uliyat va yashil bank tizimi – barqaror moliyaviy tizim yaratish uchun banklar ekologik va ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirishga ko'proq e'tibor qaratmoqda.

Kapitallashuv darajasining oshishi banklarning moliyaviy mustahkamligini ta'minlash, kredit xavflarini kamaytirish va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash uchun muhim ahamiyatga ega. Quyidagi jadval O'zbekiston tijorat banklarining so'nggi besh yildagi kapitallashuv darajasi o'zgarishini aks ettiradi (1-jadval):

1-jadval. O'zbekiston tijorat banklari kapitallashuv darajasi (2019–2023)[7].

Yil	Umumiy kapital (mlrd. so'm)	O'sish sur'ati (%)	Kapital yetariligi ko'rsatkichi (%)
2019	30 500	-	13.5
2020	35 200	15.4	14.1
2021	41 700	18.5	14.8
2022	50 300	20.6	15.3
2023	60 800	21.0	16.0

Yuqoridagi 1-jadvalda O'zbekiston tijorat banklarining 2019–2023-yillar oralig'ida kapitallashuv darajasining o'sish tendensiyasi ko'rsatilgan. Ushbu jadval bank sektorining moliyaviy barqarorligi qanday shakllanib borayotgani va kapital yetariligi darajasining o'zgarish dinamikasini tahlil qilish imkonini beradi.

2019-yilda tijorat banklarining umumiy kapitali 30,5 trln so'mni tashkil etgan. 2020-yilda bu ko'rsatkich 35,2 trln so'mga yetib, 15,4% o'sish kuzatilgan. 2021-yilda kapital hajmi 41,7 trln so'mga yetgan bo'lib, o'sish sur'ati 18,5% ga oshgan. 2022-yilda umumiy kapital 50,3 trln so'mga yetib, 20,6% lik o'sish qayd etilgan. 2023-yilda esa kapital 60,8 trln so'mga yetgan bo'lib, bu 21% lik o'sishni anglatadi. Kapital hajmining yildan-yilga ortib borishi bank sektorining mustahkamlanayotganini ko'rsatadi. 2019–2023-yillar oralig'ida tijorat banklarining umumiy kapitali 2 barobarga yaqin oshgan. Ayniqsa, 2021-yildan keyin kapital hajmi keskin o'sa boshlagan bo'lib, bu bank tizimidagi investitsiyalar va islohotlar samaradorligini ko'rsatadi.

Tijorat banklarining xavflarni qoplash qobiliyatini ifodalaydi. Bu ko'rsatkich xalqaro Basel III talablariga muvofiq muhim hisoblanadi. 2019-yilda kapital yetariligi 13,5% bo'lgan. 2020-yilda bu ko'rsatkich 14,1% ga oshgan. 2021-yilda kapital yetariligi 14,8% ga yetgan. 2022-yilda esa 15,3% ni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda 16,0% ga yetgan. Kapital yetariligi xalqaro tavsiyalarga muvofiq barqaror oshib bormoqda. Basel III talablariga ko'ra, minimal kapital yetariligi 8% bo'lishi kerak. O'zbekiston banklarining CAR darajasi bundan yuqori bo'lib, tizim barqaror ekanligini ko'rsatmoqda. 2023-yilda kapital yetariligi 16% ga yetib, banklarning moliyaviy mustahkamligi oshayotganini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tijorat banklarining kapitallashuv darajasi ularning moliyaviy barqarorligi va ishonchligi kafolati hisoblanadi. Banklar o'z faoliyatini davom ettirishi uchun yetarli darajadagi kapitalga ega bo'lishi lozim. Yetarli kapital darajasi

banklarning turli risklarni qoplash, likvidlikni ta'minlash va qarzdorlik ko'rsatkichlarini me'yorda saqlash uchun muhim ahamiyatga ega. Kapital yetishmovchiligi esa banklarning kredit berish imkoniyatlarini cheklaydi va iqtisodiy rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Bu muammoga yechim sifatida banklarning ichki rezervlarini ko'paytirish va dividend siyosatini qayta ko'rib chiqish orqali ichki kapitalni mustahkamlash, banklar faoliyatini Basel talablariga muvofiqlashtirish orqali kapitallashuv darajasini oshirish maqsad qilinishi lozim. Shuningdek, banklarga o'z aktivlari portfelini kengaytirish, jumladan, yangi moliyaviy instrumentlarni (masalan, korporativ obligatsiyalar, IPO) joriy etish imkoniyatini yaratish zarur.

Tijorat banklari faoliyatining evolyutsiyasi ularning moliyaviy bozorlarida raqobatbardosh bo'lishini talab qiladi. Ammo past kapitallashuv darajasi va texnologik imkoniyatlarning cheklanganligi banklarning raqobatbardoshligini pasaytiradi. Bu masalaga yechim sifatida fintech texnologiyalarini joriy qilish orqali mijozlarga qulay xizmatlar taqdim etish mumkin. Bu banklarning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, raqobatbardoshlikni oshirish uchun mijozlarga yo'naltirilgan maxsus aksiyalar va dasturlarni ishlab chiqish hamda O'zbekiston banklarining xalqaro bozorga chiqishini qo'llab-quvvatlash, jumladan, xorijiy moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kuchaytirish zarur.

Bank tizimiga bo'lgan ishonch kapitallashuvning asosiy omillaridan biridir. Mijozlarning ishonchi pasayganda depozitlar hajmi kamayadi, bu esa banklarning moliyaviy barqarorligiga putur yetkazadi. Bu masalaga yechim sifatida bank operatsiyalarining shaffofligini ta'minlash uchun korporativ boshqaruv me'yorlariga rioya qilish va muntazam moliyaviy hisobotlarni e'lon qilish zarur. Shuningdek, depozitlarni davlat kafolati bilan sug'urtalash dasturlarini kengaytirish mijozlar ishonchini mustahkamlaydi.

Tijorat banklari evolyutsiyasini ta'minlash va kapitallashuv darajasini oshirish uchun tizimli yondashuv zarur. Buning uchun xalqaro tajribalarni o'rganish, bank xizmatlarini diversifikatsiya qilish va zamonaviy iqtisodiy modellarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, davlatning qo'llab-quvvatlashi va raqobatbardosh muhitni shakllantirish orqali banklarning barqaror rivojlanishiga erishish mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi. (2022). Bazel III: Inqirozdan keyingi islohotlarni yakunlash. Xalqaro hisob-kitoblar banki.
2. Diamond, D. V. va Rajan, R. G. (2021). Likvidlik riski, likvidlikni yaratish va moliyaviy zaiflik: bank ishi nazariyasi. *Journal of Political Economy*, 109(2), 287-327.
3. Jo'raev, S. B. (2020). Bank ishi: nazariy va amaliy asoslar. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
4. Kurbonov PhD, R. (2021). Analysis of efficiency indicators of private banks activity. *International Finance and Accounting*, 2021(1)
5. Mirzaev F.I. (2009) O'zbekistonda banklararo raqobatni shakllantirishning konseptual asoslari. Iqtisod fanlari doktori... diss. avtoreferati. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi, – 41 b.
6. Xavier Vives. (2016) *Competition and Stability in Banking: The Role of Regulation and Competition Policy*. Published by: Princeton University Press. Pages: 344.
7. Yuldasheva S.Sh. (2022) O'zbekistonda tijorat banklarining raqobatbardoshligini oshirishning shart-sharoitlari. *Iqtisodiyot va ta'lim* / 5-son.
8. Ibrohimovich, J. I. (2019). Deposit Base of Commercial Banks of Uzbekistan: Modern Status and Ways to Strengthen. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 3, 10.21070/ijler. 2019.V3.35. <https://doi.org/10.21070/ijler.2019.V3.35>
9. Padalkina L.S. "Modern money-credit system of capitalism" / L.S. Padalkin.- M.: VZFEI, 1982 - p. 72
10. Rode E. "Banks, stock market, currency of modern capitalism" / under edition of V.N. Shenaeva. - M: Finance statistics, 1986 - p. 124.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>